

TASAVVUFIIY TA'LIMOTDA YASSAVIY HIKMATLARINING AHAMIYATI

Abdinazarov Mansur Abdurahmon o'g'li

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19495606>

Annotatsiya: Maqolada Qur'on va tasavvufiy tafsirlar asosida Ahmad Yassaviy hikmatlarida nafs tarbiyasi va ruhiy kamolot bosqichlari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Yassaviy hikmatlarining bugungi kundagi ahamiyati va tarbiyaviy ahamiyati keng yoritilgan.

Kalit so'z: sabr, nafs, kurash, tavba, ixlos, iymon, hikmat, foniy, qarindosh-urug', boylik, tarbiya, ruhiy kamolot.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются этапы самообразования и духовной зрелости в мудрости Ахмада Яссави на основе Корана и мистических толкований. Широко освещается важность и образовательное значение мудрости Яссави сегодня.

Ключевые слова: терпение, самопознание, борьба, покаяние, искренность, вера, мудрость, смертный, родственники, богатство, образование, духовная зрелость.

Abstract: The article provides detailed information on the stages of self-education and spiritual maturity in the wisdom of Ahmad Yassawi based on the Quran and mystical interpretations. The importance and educational significance of Yassawi's wisdom today are widely covered.

Keywords: patience, self, struggle, repentance, sincerity, faith, wisdom, mortal, relatives, wealth, education, spiritual maturity.

Ba'zan inson vijdoniga quloq tutib, uning ichki ovozi his etadi va g'aflat uyqusidan uyg'onadi. Qilgan amallarining gunoh ekanini anglab, tavbaga yuz tutadi. U o'z qilmishlarini tez-tez muhokama qiladi, o'zini so'roqqa tutadi va pushaymonlik hissi bilan o'zini ayblaydi. Tasavvufiy manbalarda bu holat nafs lavvoma egalariga xos ruhiy kechinma sifatida izohlanadi. Nafs lavvoma sohiblari "bilsa ham bilmaganlar" toifasiga mansub bo'lib, ular noto'g'ri yo'lga boshlovchi kuch nafs ekanini anglab turadilar. Biroq shunga qaramay, ko'pincha nafs tuzoqlariga yana va yana ilinib qoladilar. Ularning ibodatlarini ko'pincha Jannat ne'matlariga erishish yoki Jahannam azobidan qutulish istagi bilan bog'liq bo'lib, bu holatda ibodat hali to'liq ixlos darajasiga yetmagan bo'ladi. Tasavvufda bu bosqich insonning ruhiy kurash yo'lidagi muhim, ammo oraliq martaba sifatida baholanadi[3].

Nafs lavvoma bosqichidagi sinovlardan muvaffaqiyatli o'ta olgan banda keyingi ruhiy darajaga - nafs mulhima martabasiga ko'tariladi.

Tasavvufiy ta'limotga ko'ra, nafs mulhima - bu inson qalbi ilohiy ilhomga ochila boshlagan bosqichdir. Bu darajada banda yaxshilik bilan yomonlikni ichki sezgi orqali farqlay oladi, vijdon ovozi yanada kuchayadi va nafs tarbiyasi ongli ravishda davom ettiriladi. Mazkur martabaning Qur'oni Karimdagi asoslaridan biri Shams surasi 9-10-oyatlaridir: ﴿رَّكَاهَا مِّنْ أَفْلَحٍ قَدْ نَسَاهَا مِّنْ حَابٍ وَقَدْ﴾ "Albatta, kim uni (nafsini) poklasa, najot topdi. Va kim uni (gunohlarga) ko'msa, albatta, ziyon ko'rdi." Ushbu oyatlar tafsirida Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf nafs tarbiyasi inson hayotidagi eng asosiy qonunlardan biri ekanini ta'kidlaydi. U zotning izohlariga

ko'ra, bu oyatlar insonning najot yoki halokat yo'lini tanlashi bevosita nafs bilan bo'lgan munosabatiga bog'liqligini ko'rsatadi[4].

“Nafsini poklagan kishi najot topdi” oyatining sharhi Oyatda kelgan “zakkāhā” (pokladi) fe'li nafsni faqat tashqi gunohlardan tozalash emas, balki: shirk va ma'siyatdan uzoqlashtirish, yomon xulqlardan forig' etish, iymon, taqvo va solih amallar bilan kamolga yetkazish ma'nolarini o'z ichiga oladi. Shayx hazratlari ta'kidlaganlaridek, nafsni poklash faqat ibodat bilangina cheklanmaydi, balki halol-haromga qat'iy rioya qilish, axloqni go'zal qilish va insonlar bilan muomalani to'g'rilash orqali ham amalga oshadi[4]. “Nafsini ko'mgan kishi ziyon ko'rdi” oyatining sharhi Oyatda kelgan “dassāhā” (ko'mdi) iborasi esa nafsni: gunohlarga botirish, shahvat va havoga ergashtirish, vijdon ovozini o'chirish, yomonlikni odatga aylantirish kabi holatlar bilan bog'liq ekanini bildiradi. Bu esa insonni asta-sekin ma'naviy halokat sari yetaklaydi va oxir-oqibat ziyon bilan yakun topadi[4].

Nafsi mulhima bosqichi - nafs tarbiyasida muhim burilish nuqtasi bo'lib, bunda inson ilohiy ilhomga ochiq, o'z ustida ongli ishlaydigan darajaga yetadi. Bu martabaga yetishish nafs lavvoma bosqichidagi doimiy muhosaba, tavba va riyozat orqali amalga oshadi. Shunday qilib, tasavvufda nafs tarbiyasi bosqichma-bosqich kechadigan uzluksiz ruhiy jarayon sifatida talqin qilinadi. Nafs tarbiyasi va najot-halokat mezoni (Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tafsirlari asosida ilmiy sharh) Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (rahimahulloh) o'z tafsiriy mulohazalarida inson najoti va halokati masalasini nafs tarbiyasi bilan bevosita bog'laydi. U zotning ta'kidlashicha, inson nafsini e'tiborsiz qoldirsa, go'yo uni tiriklay ko'mgan bo'ladi. Natijada qalb o'ladi, oxiratda esa mutlaq zararga uchraydi[5].

Shayx hazratlari Qur'oni karim oyatlarining o'zaro bog'liqligiga e'tibor qaratib, najot va halokat mezoni aniq belgilab berilganini ta'kidlaydilar. Bu mezon boylik, nasab yoki mansab bilan emas, balki nafsni poklash va tarbiyalash bilan belgilanadi.

Insonning haqiqiy yutug'i o'z nafsini isloh qilishidadir[5]. Mazkur talqin asosida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (rahimahulloh) quyidagi muhim xulosalarni ilgari suradi: najot nafsni poklashdadir; halokat nafsni e'tiborsiz qoldirishdadir; har bir inson o'z nafsining tarbiyachisidir; ushbu oyatlar bandani doimiy ravishda o'zini hisobga olishga chaqiradi[5].

Tasavvufiy ta'limotda nafsi mulhima - ilhom oluvchi nafs sifatida talqin qilinadi. Bu nafs holati Alloh taolo tomonidan qalbgga solinadigan ma'nolarni qabul qilish darajasiga yetgan nafsdur. Ilhom qalbgga keladigan ilohiy yo'l-yo'riq bo'lib, u insonni ezgulikka undaydi[5]. Nafsi mulhimaga erishgan shaxsda ilmga intilish, to'g'rilik, tavoze', jo'mardlik, sabr va shukr kabi fazilatlar namoyon bo'ladi. Shu sababli tasavvuf manbalarida “nafsi mulhima kimlarga xos?” degan savolga “olim va mo'minlarning nafsini” degan javob berilgan[5]. Biroq bu bosqich hali barqaror maqom emas.

Nafsi mulhima nafsning shivir-shivirlari va vasvasalaridan xalos bo'lish chegarasida joylashgan bo'lib, bu holatda insonning yana nafs lavvoma bosqichiga qaytib qolish ehtimoli mavjud. Shu sababli tasavvuf ahli bu maqomda qat'iy nazorat va riyozatni davom ettirish zarurligini ta'kidlaydilar[5].

Tasavvufiy kamolotning keyingi bosqichi nafsi mutmainna hisoblanadi. Bu - shubhalardan poklangan, qalbi huzur topgan, haqiqatni anglab, qoniqish hosil qilgan nafsdur. Bu martabaga yetgan inson Allohdan kelgan ilhom va ma'naviy quvvat orqali ichki xotirjamlikka erishadi. Har bir hodisaning Alloh taolodan ekaniga qalban ishonch hosil qiladi[5]. Nafsi mutmainna sohibi nafsni ammoraning asosiy belgilaridan bo'lgan shirk, zulm,

yolgʻonchilik, shahvatparastlik, kibr, baxillik, hasad, xiyonat kabi illatlardan xalos boʻladi. Uning imoni mustahkamlanib, taqvo libosini kiyadi[5]. Bu maqomning asosiy sifatlari - amal va ixlosning uygʻunligi, tavakkal, joʻmardlik, riyozat, ibodat, shukr va Allohning taqdiriga rozi boʻlishdir.[5] Fajr surasi 27-oyat tafsiri (ilmiy sharh) Arabcha matn: **الْمُطَمِّنَّةُ النَّفْسُ أَيُّهَا يَا** Oʻzbekcha tarjima: Ey xotirjam boʻlgan nafs! Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (rahimahulloh)ning “Tafsiri Hilol” asaridagi sharhiga koʻra, ushbu oyat Qiyomat kuni moʻmin bandaga qaratilgan eng ulugʻ va eng shirin murojaatlardan biridir. Shayx hazratlari bu murojaatni inson erishishi mumkin boʻlgan eng oliy maqomlardan ham ustun, deb baholaydilar. Chunki bu murojaat Alloh taoloning bandadan rozi boʻlganini va bandaning ham Allohdan rozi ekanini anglatadi[5].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdinazarov M.A.Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlarida sabr va nafs kurashining Qurʻoniy talqini. New Renaissance International Scientific And Practical Conference Volume 3 | ISSUE 3. 2026-yil mart. 61-64-betlar <https://doi.org/10.5281/zenodo.18964009>
2. Abdinazarov M.A. Ahmad Yassaviy ijodi asosida hikmatnavislik anʻanasining shakllanishi. Xorazm Maʼmun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№3/4 (136), Xorazm Maʼmun akademiyasi, 2026 yyil 6-9-betlar
3. Nafs lavvoma va ixlos masalasi haqida tasavvufiy manbalar
4. Tafsiri Hilol, Shams surasi, 9–10-oyatlar sharhi.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. Toshkent: Hilol-Nashr, 2013.